

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низамовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265523>

АННОТАЦИЯ

Стрессни енгиш самарадорлиги нафақат стратегиянинг муваффақиятига, балки инсоннинг индивидуал хусусиятларига боғлиқ. Ёш, жинс, ижтимоий мақом ва гендер идентичлиги копинг қобилияти ва психологик барқарорликка таъсир қилади. Эркак ва аёлларда гендерга хос копинг стратегияларини ўрганиш мақсадида 181 ишгирокчи (маскулин, андрогин ва фемин гуруҳлар) жалб қилинди. Тадқиқот BSRI ва WCQ саволномалари орқали кесиш нуқтали дизайнда амалга оширилди. Гуруҳлар орасидаги фарқлар Kruskal–Wallis, Mann–Whitney ва Student t-тестлари билан таҳлил қилинди. Натижалар кўрсатдики, копинг хулқи тадқиқот қатнашчиларининг гендер идентичлиги билан белгиланади. **Тадқиқот мақсади:** ўрта ёшдаги эркак ва аёлларнинг гендерга хос копинг стратегияларини аниқлаш ва улар томонидан қўлланиладиган турли копинг усулларига янги илмий нуқтаи назардан ёндошиш имкониятларини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқотда Қахрамон-Рахимжон хусусий клиникасида даволанаётган 44 ёшдан 59 ёшгача бўлган 181 нафар беморни ташкил этди, Шулардан 91 (50.3%) эркаклар ва 90 (49.7%) ни аёллар ташкил этди. (ўртача ёш = 47 ёш; SD = 7,10). **Натижа ва хулосалар:** Эркак ва аёллар орасида копинг стратегияларида асосий фарқ «ижобий қайта баҳолаш» ва «режали муаммоларни ҳал қилиш»да аниқланди. Гендер идентичлиги (маскулин, андрогин, фемин) стратегия танловида энг катта таъсир кўрсатди: маскулин шахслар «масофаланиш», «ўзини назорат қилиш» ва «муаммоларни режали ҳал қилиш»дан кўпроқ фойдаланган, андрогин шахсларда аёллар «ижобий қайта баҳолаш», эркаклар «ўзини назорат қилиш»ни афзал кўрган, фемин шахсларда эса аёллар «ижтимоий қўллаб-қувватлаш», эркаклар «масофаланиш» ва «режали муаммоларни ҳал қилиш»дан кўпроқ фойдаланган. Шу тарзда, копинг стратегиялари жинсдан кўра гендер идентичлигига боғлиқ эканлиги аниқланди: аёллар эмоцияларга қаратилган, эркаклар ва маскулин шахслар эса муаммоларни фаол ҳал қилиш стратегияларини афзал кўрган.

Калит сўзлар: жинс, гендер, эркаклар, аёллар, ўрта ёш, маскулин, фемин, андрогин.

Ўринов Мусо Болтаевич

Дагаева Дилфуза Ботировна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сино

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

АННОТАЦИЯ

Эффективность преодоления стресса зависит не только от успешности выбранной стратегии, но и от индивидуальных особенностей человека. Возраст, пол, социальный статус и гендерная идентичность влияют на способность к копингу и психологическую устойчивость. Для изучения гендерно-специфических стратегий копинга у мужчин и женщин было привлечено 181 участник (группы: маскулинные, андрогинные и феминные). Исследование проводилось с использованием опросников BSRI и WCQ по поперечному дизайну. Различия между группами анализировались с помощью тестов Kruskal–Wallis, Mann–Whitney и Student t-test. Результаты показали, что особенности копингового поведения определяются гендерной идентичностью участников. **Цель исследования:** выявить гендерно-специфические стратегии копинга у мужчин и женщин среднего возраста и оценить возможности нового научного подхода к анализу используемых ими копинговых методов. **Материалы и методы:** В исследование вошли 181 пациент в возрасте 44–59 лет, проходивший лечение в частной клинике «Кахрамон-Рахимжон», из которых 91 (50,3%) мужчина и 90 (49,7%) женщины (средний возраст = 47 лет; SD = 7,10). **Результаты и выводы:** Основные различия между мужчинами и женщинами выявлены в стратегиях «позитивная переоценка» и «плановое решение проблем». Гендерная идентичность (маскулинная, андрогинная, феминная) оказала наибольшее влияние на выбор стратегии: маскулинные участники чаще использовали «дистанцирование», «самоконтроль» и «плановое решение проблем»; среди андрогинных женщин преобладала «позитивная переоценка», у андрогинных мужчин — «самоконтроль»; у феминных женщин чаще встречались «поиск социальной поддержки», а у феминных мужчин «дистанцирование» и «плановое решение проблем». Таким образом, стратегии копинга больше зависят от гендерной идентичности, чем от биологического пола: женщины предпочитают эмоционально-ориентированные стратегии, мужчины и маскулинные участники стратегии активного решения проблем.

Ключевые слова: пол, гендер, мужчины, женщины, средний возраст, маскулинные, феминные, андрогинные.

Musov Urinov
Dilfuza Dagaeva

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sina

GENDER SPECIFICITY OF COPING STRATEGIES IN MEN AND WOMEN

The effectiveness of stress coping depends not only on the success of the chosen strategy but also on individual characteristics of the person. Age, sex, social status, and gender identity influence coping ability and psychological resilience. To study gender-specific coping strategies in men and women, 181 participants were recruited (groups: masculine, androgynous, and feminine). The study was conducted using the BSRI and WCQ questionnaires within a cross-sectional design. Differences between groups were analyzed using the Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney U-test, and Student's t-test. The results showed that coping behavior is determined by the participants' gender identity. **Objective:** To identify gender-specific coping strategies in middle-aged men and women and to evaluate the potential of a new scientific approach to analyzing the coping methods they use. **Materials and Methods:** The study included 181 patients aged 44–59 years undergoing treatment at the private clinic "Kahramon-Rahimjon," of whom 91 (50.3%) were men and 90 (49.7%) were women (mean age = 47 years; SD = 7.10). **Results and Conclusions:** The main differences between men and women were found in the strategies of "positive reappraisal" and "planful problem solving." Gender identity (masculine, androgynous, feminine) had the greatest influence on strategy choice: masculine participants more often used "distancing," "self-controlling," and "planful problem solving"; among androgynous individuals, women preferred "positive reappraisal" while men favored "self-controlling"; feminine women more frequently used "seeking social support," and feminine men used "distancing" and "planful problem solving." Thus, coping strategies depend more on gender identity than on biological sex: women prefer emotion-focused strategies, whereas men and masculine individuals prefer active problem-solving strategies.

Keywords: sex, gender, men, women, middle age, masculine, feminine, androgynous.

Долзарблиги: Копинг стратегиялари замонавий психологияда кенг тадқиқ қилинган ва турли назарий ёндашулар асосида концептуализация қилинган (Villada ва бошқ., 2017; Van den Brande ва бошқ., 2016). Эрак ва аёлларда стрессга реакция усуллари ва психологик барқарорликни шакллантиришда халқаро ҳамда рус олимлари, жумладан Р. Лазарус, С. Фолкман, Н. Хаан, А. Биллинг ва бошқалар муҳим ҳисса қўшганлар.

А. Биллингс ва Р. Моос копингни шахсиятнинг доимий хусусияти сифатида кўриб, инкирозли вазиятларда ҳолатни қайта когнитив баҳолаш, муаммоларни ҳал қилиш ва эмоционал стрессни юмшатиш мақсадларида қўлланилишини таъкидлайдилар (Moos, Billings, 1982). Р.С. Лазарус ва ҳамкорлари эса копингни динамик жараён деб баҳолаб, унинг тури ва стратегияси реал вазиятлар ва инсон дунё билан тўқнашганда пайдо бўладиган низога боғлиқлигини таъкидлайдилар (Lazarus ва бошқ., 1980; 1984).

Стрессни енгишда икки асосий функция ажратилади: муаммога қаратилган копинг ва эмоцияларга қаратилган копинг. Шунингдек, фаол ва пассив копинг шакллари ҳам мавжуд. Россияда бу соҳада терминологик бирлик йўқ бўлиб, «coping», «coping behavior», «psychological coping» ва «coping strategy» тушунчалари турлича қўлланади (Belinskaya, 2009).

Дунёдаги тадқиқотлар кўрсатадики, эрак ва аёллар турлича стратегиялардан фойдаланадилар: аёллар кўпроқ салбий ҳиссиётларни намён қилса, эраклар газабни ифодалайдилар (Tamres, 2002; Zeman ва бошқ., 1996; Graves ва бошқ., 2021; Seidler ва бошқ., 2021). Маскулин шахслар турли вазиятларда стрессга мослашишда самаралироқ бўлиб, муаммога қаратилган копинг стратегияларини қўллайдилар, фемин ориентация эса кўпроқ руминатив фикрлаш билан боғлиқ (Brems, Johnson, 1989; Broderick, Korteland, 2004).

Шу билан бирга, гендер идентичлиги аёл ва эракларнинг копингдаги фарқини аниқлайди. Маскулин, фемин ва андрогин идентичликка эга шахслар турли стратегияларни қўллайди. А. Eagly ва бошқаларнинг фикрига кўра, гендер роллари ва ижтимоий стереотиплар хулқни шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга (Eagly, Wood, 2012). Катта ёшдагиларда фемин шахслар ижобий қайта баҳолашда юқори натижалар кўрсатиб, вазиятни қабул қилиш ва ижобий жиҳатларини ажратишга қўришга мойил (Nartova-Vochaver, 1997; Kuznetsova).

Тадқиқот мақсади: ўрта ёшдаги эрак ва аёлларнинг гендерга хос копинг стратегияларини аниқлаш ва улар томонидан қўлланиладиган турли копинг усуллари янги илмий нуқтаи назардан ёндошиш имкониятларини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқотда Қаҳрамон-Раҳимжон хусусий клиникасида даволанаётган 44 ёшдан 59 ёшгача бўлган 181 нафар беморни ташкил этди, Шулардан 91 (50.3%)

эраклар ва 90 (49.7%) ни аёллар ташкил этди. (ўртача ёш = 47 ёш; SD = 7,10).

Иштирокчиларнинг маълумотлари тақсимланиши нормаллигини текшириш учун Пирсоннинг χ^2 (хи-квадрат) тестидан фойдаланилди, бу эса таққослов таҳлилида ҳам параметрик, ҳам нотаърифий усуллардан фойдаланиш имконини берди. Кичик таққослов гуруҳларида нотаърифий тест афзаллик берилди.

Тадқиқот гипотезаси: эрак ва аёлларнинг маскулин, фемин ва андрогин гендер идентичлигига эга бўлиши уларнинг копинг стратегияларида фарқларга олиб келади.

Тадқиқот икки босқичда амалга оширилди. Биринчи босқичда биологик жинс бўйича эрак ва аёлларнинг копинг стратегиялари таққосланди. Иккинчи босқичда эса учта эрак ва учта аёл гуруҳи (фемин, маскулин ва андрогин)да қўлланилган копинг стратегияларининг турличалиги таҳлил қилинди.

Копинг стратегиялари Ways of Coping Questionnaire (WCQ) орқали баҳоланди (рус тилида мослаштирилган ва стандартлаштирилган версия, Т.Л. Hook, Е.В. Kuftyak, М.С. Zamyshlyeva, Санкт-Петербург, Бехтерев Психоневрологик Тадқиқот Институти, 2008). Гендер роллари Bem Sex-Role Inventory (BSRI) орқали ўранилди (Pin, 2010), у маскулинлик, феминлик ва андрогинлик шкалаларини ўз ичига олади.

Натижа ва хулосалар: Биринчи тадқиқот босқичида ҳисоб-китоблар эрак ва аёл иштирокчилар учун алоҳида олиб борилди. Намуна кўрсаткичлари бўйича ўртача қийматлар ва стандарт четланишлар Жадвал 1 да тақдим этилган. Эрак ва аёллар орасида умумий фарқлар сезиларли бўлмади, фақат «ижобий қайта баҳолаш» кўрсаткичи истисно қилиб фарқ қилган.

Қаршилик кўрсатиш ёки мустақил ҳал қилиш: Аёллар (14,8±2,8) эракларга нисбатан (10,8±2,5) юқори, аммо статистик аҳамиятли фарқ йўқ ($t=1,07$; $p>0,05$).

Масофаланиш, вазиятдан узоқлашиш: Эраклар (15,5±2,3) аёлларга нисбатан (9,5±2,6) юқори, аммо фарқ статистик аҳамиятга эга эмас ($t=-1,73$; $p>0,05$).

Ўзини назорат қилиш: Эраклар (12,3±3,1) аёллардан (9,6±3,6) юқори, фарқ статистик аҳамиятли эмас ($t=-0,57$; $p>0,05$).

Ижтимоий қўллаб-қувватлашни излаш: Аёллар (14,7±3,6) эраклардан (10,6±1,9) юқори, статистик аҳамият йўқ ($t=1,01$; $p>0,05$).

Қочиб ва четда туриш: Аёллар (13,6±2,8) ва эраклар (12,6±2,2) ўртасида фарқ статистик аҳамиятга эга эмас ($t=0,28$; $p>0,05$).

Масъулиятни қабул қилиш: Эраклар (11,2±3,6) аёллардан (9,9±3,4) юқори, статистик фарқ йўқ ($t=-0,26$; $p>0,05$).

Режали муаммоларни ҳал қилиш: Эраклар (15,2±3,1) аёлларга нисбатан (9,6±2,1) юқори, аммо фарқ статистик аҳамиятга эга эмас ($t=-1,50$; $p>0,05$).

Ижобий қайта баҳолаш: Аёллар (15,1±2,3) эркаклардан (7,9±2,6) сезиларли юқори, фарқ статистик аҳамиятли (t=2,07; p<0,05).

1-жадвал

Аёллар ва эркаклар орасидаги копинг стратегиялари (M±m)

Копинг стратегия	n=181			
	Аёллар учун n=90	Эркаклар учун n=91	t	p
қаршилик кўрсатиш ёки мустақил ҳал қилиш	14,8±2,8	10,8±2,5	1,07	>0,05
масофаланиш, вазиятдан узоқлашиш	9,5±2,6	15,5±2,3	– 1,73	>0,05
ўзини назорат қилиш	9,6±3,6	12,3±3,1	– 0,57	>0,05
ижтимоий қўллаб-қувватлашни излаш	14,7±3,6	10,6±1,9	1,01	>0,05
қочиш ва четда туриш	13,6±2,8	12,6±2,2	0,28	>0,05
масъулиятни қабул қилиш	9,9±3,4	11,2±3,6	– 0,26	>0,05
режали муаммоларни ҳал қилиш	9,6±2,1	15,2±3,1	– 1,50	>0,05
ижобий қайта баҳолаш	15,1±2,3	7,9±2,6	2,07	<0,05

Хулоса қилиб айтганда кўпчилик копинг стратегиялари бўйича аёллар ва эркаклар ўртасида статистик аҳамиятли фарқлар топилмади. Фақат «ижобий қайта баҳолаш» стратегиясида аёллар эркакларга нисбатан сезиларли юқори кўрсаткичларни намойён қилди. Бу натижа аёлларнинг стрессни енгишда эмоцияларга қаратилган стратегиялардан фойдаланиши билан боғлиқ эканлигини кўрсатади. Эркаклар эса асосан «масофаланиш», «режали муаммоларни ҳал қилиш», «қочиш ва четда туриш» ва «ўзини назорат қилиш» стратегияларини қўллаган, улар ҳиссиётларни назорат қилиш ва муаммоларни фаол ҳал қилишга кўпроқ эътибор қаратган. Шу тарика, эркак ва аёллар копинг стратегияларини танлашда турлича афзалликларга эга эканликлари кўринади. Бироқ, жинсга асосланган бу тақсимот чекланган маълумот беради, шу боис аниқ гендерга хос стратегияларни ҳам аниқлаш зарур бўлган.

Маскулин гендер идентичлигига эга бўлган эркак ва аёлларда «масофаланиш», «ўзини назорат қилиш» ва «қочиш ва четда туриш» стратегияларида сезиларли фарқлар кузатилмади. Бу стратегиялар маскулин гуруҳ учун хос бўлиб, ушбу гуруҳда улар

бошқа гуруҳларга нисбатан кўпроқ қўлланган. Шахсиятнинг жинси ҳам стратегияларнинг танловига таъсир кўрсатган: аёллар «ижобий қайта баҳолаш» стратегиясидан кўпроқ фойдаланган, аммо «режали муаммоларни ҳал қилиш» стратегиясини камроқ қўллаган. Маскулин эркаклар эса «ижобий қайта баҳолаш» ва «ижтимоий қўллаб-қувватлашни излаш»дан камроқ фойдаланиб, асосий маскулин стратегиялардан – «режали муаммоларни ҳал қилиш»дан кўпроқ қўллаган.

Жадвалдан кўришиб турибдики, маскулин гендер идентичлигига эга аёллар ва эркаклар орасида баъзи копинг стратегияларида сезиларли фарқлар кузатилган. Аниқ гендер фарқлари: аёллар асосан «қаршилик кўрсатиш», «ижтимоий қўллаб-қувватлашни излаш» ва «ижобий қайта баҳолаш» стратегияларини кўпроқ қўллаган. Эркакларга хос стратегиялар: «режали муаммоларни ҳал қилиш» эркаклар томонидан сезиларли кўпроқ қўлланган.

Бошқа стратегияларда («масофаланиш», «ўзини назорат қилиш», «қочиш ва четда туриш», «масъулиятни қабул қилиш») аёллар ва эркаклар орасида фарқ сезиларли эмас (2-жадвал).

2-жадвал

Маскулин субъектлардаги копинг стратегиялар кўрсаткичлари

Копинг стратегия	n = 62			
	Аёллар n = 30	эркаклар n=32	U	p
қаршилик кўрсатиш ёки мустақил ҳал қилиш	17,5±2,6	14,8±1,9	567	<0.05
масофаланиш, вазиятдан узоқлашиш	15,7±2,2	17,9±1,1	1017	>0.05
ўзини назорат қилиш	13,8±4,2	11,4±1,6	611	>0.05
ижтимоий қўллаб-қувватлашни излаш	11,3±2,4	6,1±1,2	333	<0.05
қочиш ва четда туриш	17,8±2,1	15,0±2,7	1041	>0.05
масъулиятни қабул қилиш	11,6±3,4	11,8±3,7	1180	>0.05
режали муаммоларни ҳал қилиш	6,2±1,5	12,2±2,3	216	<0.05
ижобий қайта баҳолаш	13,4±1,2	9,5±2,1	514	<0.05

Икки маскулин гуруҳ ҳам «қаршилик кўрсатиш» стратегиясини намойён қилган. Андрогин эркак ва аёллар орасидаги

копинг стратегияларини таҳлил қилиш уларнинг гендерга хос намуналарини аниқлаб берди (3-жадвал).

Жадвал кўрсаткичларига асосланиб, андрогин шахслардаги копинг стратегиялари таҳлили куйидагича баҳо берилиши мумкин: Аёллар кўпроқ «ижтимоий қўллаб-қувватлашни излаш», «қочиш ва четда туриш», «ижобий қайта баҳолаш» ва «қаршилиқ кўрсатиш ёки мустақил ҳал қилиш» стратегияларидан фойдаланган. Бу уларнинг стрессга энг кўп эмоционал ва ижтимоий йўналтирилган реакцияларини кўрсатади. Эркаклар эса «масофаланиш», «ўзини назорат қилиш», «режали муаммоларни ҳал қилиш» каби стратегияларга устунлик берган. Бу уларнинг

стрессни ҳал этишда кўпроқ рационал ва самарали ёндашувдан фойдаланишини кўрсатади.

Ушбу кўрсаткичларда статистик аҳамиятли фарқлар «қаршилиқ кўрсатиш ёки мустақил ҳал қилиш», «масофаланиш», «ўзини назорат қилиш», «қочиш ва четда туриш», ва «ижобий қайта баҳолаш» стратегиялари учун аниқланган ($p < 0.05$). Шу билан бирга, «ижтимоий қўллаб-қувватлашни излаш», «масъулиятни қабул қилиш» ва «режали муаммоларни ҳал қилиш» стратегиялари бўйича статистик аҳамиятли фарқлар аниқланмаган ($p > 0.05$).

3-жадвал

Андрогин шахслардаги копинг стратегиялари бўйича дескриптив кўрсаткичлар

Копинг стратегия	n=63			
	Аёллар учун n=31	Эркаклар учун n=32	U	p
қаршилиқ кўрсатиш ёки мустақил ҳал қилиш	13,7+2,5	8,9+2,1	415	<0.05
масофаланиш, вазиятдан узоқлашиш	6,4+2,2	12,7+2,3	323	<0.05
ўзини назорат қилиш	9,1+2,1	14,8+3,1	512	<0.05
ижтимоий қўллаб-қувватлашни излаш	16,4+5,4	11,1+2,4	613	>0.05
қочиш ва четда туриш	14,9+3,4	6,8+2,1	481	<0.05
масъулиятни қабул қилиш	10,8+4,3	11,1+3,4	1011	>0.05
режали муаммоларни ҳал қилиш	13,5+2,4	16,6+4,1	988	>0.05
ижобий қайта баҳолаш	14,6+2,4	7,7+2,8	489	<0.05

Умуман олганда, андрогин шахслардаги копинг стратегиялари жинс ва гендер идентичликка қараб аниқ паттернлар намоён қилади ва уларнинг эмоционал-стратегик реакциялари орасида сезиларли фарқлар мавжуд.

Андрогин аёл ва эркаклар «ижтимоий қўллаб-қувватлашни излаш», «режали муаммоларни ҳал қилиш» ва «масъулиятни қабул қилиш» стратегияларини бирдек қўлаган, фарқ сезиларли эмас.

Бошқа стратегияларда жинсга боғлиқ фарқлар кузатилган: аёллар «масофаланиш» ва «ижобий қайта баҳолаш», эркаклар эса «қаршилиқ кўрсатиш» ва «ўзини назорат қилиш»дан кўпроқ фойдаланган. Фемин гендер идентичлигига эга шахсларда эса «қаршилиқ кўрсатиш», «ўзини назорат қилиш» ва «масъулиятни қабул қилиш» стратегиялари танлашда сезиларли фарқ йўқ эди.

4-жадвал

Фемин шахслардаги копинг стратегиялари бўйича дескриптив кўрсаткичлар

Копинг стратегия	n=57			
	Аёллар учун n=28	Эркаклар учун n = 23	U	p
қаршилиқ кўрсатиш ёки мустақил ҳал қилиш	8.6+3.1	12.7+3.5	689	>0.05
масофаланиш, вазиятдан узоқлашиш	6.1+3.3	15.9+3.2	116	<0.05
ўзини назорат қилиш	8.5+3.7	7.8+4.3	1061	>0.05
ижтимоий қўллаб-қувватлашни излаш	16.4+3.1	8.6+2.2	375	<0.05
қочиш ва четда туриш	8.1 + 3.2	15.8+2.2	424	<0.05
масъулиятни қабул қилиш	7.1+2.7	10.5+3.6	1202	>0.05
режали муаммоларни ҳал қилиш	9.2+2.3	16.8+3.1	509	<0.05
ижобий қайта баҳолаш	17.3+3.1	6.4+3.2	95	<0.05

Жадвал кўрсаткичларига кўра, фемин аёллар ва эркаклар орасида қатор стратегияларда статистик аҳамиятли фарқлар кузатилди. Аниқ қилиб айтганда: Статистик аҳамиятли фарқлар бўлмаган стратегиялар: «қаршилиқ кўрсатиш ёки мустақил ҳал қилиш», «ўзини назорат қилиш», «масъулиятни қабул қилиш». Бу стратегиялар фемин аёллар ва эркаклар томонидан тақрибан бир хил қўлланган. Статистик аҳамиятли фарқлар кўрсатган стратегиялар: Фемин аёллар «ижобий қайта баҳолаш» ва «ижтимоий қўллаб-қувватлашни излаш» стратегияларидан кўпроқ фойдаланган. Фемин эркаклар эса «масофаланиш», «қочиш ва

четда туриш» ва «режали муаммоларни ҳал қилиш» стратегияларидан кўпроқ фойдаланган.

Хулоса: Фемин гендер ўзига хосликка эга шахсларда жинс омиллари стратегияларнинг танловида сезиларли таъсир кўрсатади. Аёллар кўпроқ эмоцияларга қаратилган ва ижобий қайта баҳолаш стратегияларига мойил бўлса, эркаклар масофаланиш ва муаммоларни режали ҳал қилиш стратегияларига устунлик берган. Бу натижалар фемин шахсларда копинг стратегиялари жинс ва индивидуал хусусиятларга боғлиқлигини кўрсатади.

Адабиётлар:

1. Heiskanen T, Risto PR, Kalso E. Multidisciplinary pain management – Which patients benefit from it? *Scandinavian Journal of Pain*. 2012; 3 (4):2017
2. Linton S.J. Review of psychological risk factors for back and neck pain. *Spine*. 2008; 25 (9):1148-56.
3. Hoy D., Brooks P., Blythes F., Buchbinder R. Epidemiology of lower back pain. *Best Pract Res Clin Rheumatol*. 2015; 24 :769-81.
4. Wassilaki M., Hurvits E.L. A look at public health. *Hawaii J Med Public Health*. 2014; 73 (4):122–26.
5. Akdag B, Cavlak U, Cimbiz A, Camdeviren H. Identification of risk factors for pain intensity among schoolchildren with nonspecific lower back pain. *Med Sci Monit*. 2017; 17 (2):PH12–15.
6. Epker J. Psychometric methods of pain measurement. *Clin Neuropsychol*. 2013; 27 (1):30-48.
7. Tan G, Nguyen Q, Anderson KO, and others. Further review of the inventory of overcoming chronic pain. *J Pain*. 2009; 6 (1):29-40.
8. Shakhnoza I Nasriddinova, Gulchekhra A Ikhtiyarova, Dildora K Khaidarova, Nigorakh Dustova. Psychological effects of covid-19 quarantine measures on mothers in the positive period. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* 25(4), 1946-1951. 2021.
9. Briggs AM, Jordan JE, O'Sullivan PB, et al. People with chronic low back pain have more difficulty engaging in a positive lifestyle than people without back pain: Health Literacy Assessment. *BMC Musculoskeleton Disorder*.2018;12 :161.10.
10. Pincus T, Kent P, Bronfort G, et al. Twenty—five years of the biopsychosocial model of low back pain - is it time to celebrate? Report from the twelfth International Forum on Primary Health Care Research for Low back pain. *Spine*. 2016; 3 (24):2118–23.
11. Snelgrove S, Lioffi C. Living with chronic low back pain: A metasynthesis of qualitative research. *Chronic Illn*. 2013; 9 (4):283–301.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000